

MIRZO KENJABEK IJODIDA MUMTOZ AN'ANA VA BADIY-ESTETIK TAGAKKURNING YANGILANISHI

Payzullayeva Ra'no Maxmudovna,
Navoiy davlat universiteti doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy o'zbek adabiyotining yirik vakillaridan biri bo'lgan shayx va shoir Mirzo Kenjabek ijodida mumtoz adabiyot an'analari, xususan, badiiy-estetik tafakkur, obrazlar tizimi va poetik shakllarning davomiyligi tahlil qilinadi. Shuningdek, mumtoz merosning zamonaviy talqini va yangilanish jarayonlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: mumtoz adabiyot, zamonaviy she'riyat, poetika, an'ana va yangilanish, obraz, badiiy tafakkur

Аннотация: В данной статье анализируются традиции классической литературы, в частности, преемственность художественно-эстетической мысли, система образов и поэтических форм в творчестве одного из крупнейших представителей современной узбекской литературы, шейха и поэта Мирзо Кенджабека. Также раскрывается современная интерпретация классического наследия и процессы его обновления.

Ключевые слова: классическая литература, современная поэзия, поэтика, традиция и обновление, образ, художественная мысль

Annotation: This article analyzes the traditions of classical literature, in particular the continuity of artistic and aesthetic thought, the system of images, and poetic forms in the works of one of the greatest representatives of modern Uzbek literature, Sheikh and poet Mirzo Kenjabek. It also explores the contemporary interpretation of the classical heritage and the processes of its renewal.

Keywords: classical literature, modern poetry, poetics, tradition and renewal, image, artistic thought

O'zbek adabiyoti ko'p asrlik tarixga ega bo'lib, unda mumtoz adabiyot alohida o'rin tutadi. Xususan, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Ogahiy kabi buyuk

mutafakkirlar yaratgan boy adabiy meros bugungi zamonaviy adabiyot uchun mustahkam poydevor vazifasini bajaradi.

Zamonaviy o‘zbek she‘riyatida ana shu mumtoz an‘analarning davom etishi, yangi mazmun bilan boyishi muhim ilmiy muammolardan biridir. Bu jihatni Mirzo Kenjabek ijodi misolida ko‘rish mumkin.

Mumtoz o‘zbek adabiyoti o‘ziga xos poetik tizimga ega bo‘lib, unda ishq, ilohiylik, komillik, inson ruhiyati asosiy mavzulardan hisoblanadi. Bu an‘analar zamonaviy shoirlar ijodida ham turli shakllarda davom etmoqda.

“Sharq-islom adabiyoti shaklni ham, vaznni ham, ijodiy konsepsiyani ham Qur‘oni Karim va Hadisi shariflardan olgan”¹² – deya ta‘kidlaydi adabiyotshunos olim Nurboy Jabborov. Mirzo Kenjabek she‘riyatida ham ana shu ruhiy-falsafiy, diniy-irfoniy yo‘nalishlar yetakchilik qiladi. Shoir ko‘pincha inson qalbi, iymon, muhabbat va hayotning ma‘naviy mohiyatini tasvirlash orqali mumtoz adabiyotga xos g‘oyalarni zamonaviy ruhda ifodalaydi.

Shoir ijodiga mumtoz adabiyot ta‘sirini quyidagilarda ko‘rish mumkin:

1. Alisher Navoiy, Fuzuliy, Ogahiy ijodiga ergashish:
 - a) muxammaslar bog‘lash
 - b) aruz vazniga murojaat qilib, turli bahrlarda g‘azallar yozish
2. Jomiy va Navoiyga ergashib hadishlarni she‘riy sharhlash
3. So‘fi Olloyor, Maxtumqulilar nazmiga tatabbular bog‘lash
4. Ma‘rifiy-irfoniy mavzularda she‘rlar yozish

Shoirning “Hali o‘lmay turib” deb boshlanuvchi g‘azali zamonaviy o‘zbek she‘riyatida mumtoz badiiy-estetik tafakkurning yangilangan ko‘rinishini yaqqol namoyon etadi. Asarda markaziy g‘oya — ruhiy iztirob, hijron va ilohiy ishq orqali “ma‘naviy o‘lim” konsepsiyasidir:

Hali o‘lmay turib, do‘stlar, bu hijron dog‘idan o‘ldim,
Ko‘zimda yosh bitib, sog‘lom yurak qaqrog‘idan o‘ldim.¹³

¹² Жабборов Н. Маоний аҳлининг соҳибкирони. – Тошкент: “Адабиёт”, 2001. – Б 13

¹³ Мирзо Кенжабек. Ҳаёт садолари. Тошкент: “Oltin kitob”, 2025. – Б 74

Shoir “o‘lim” tushunchasini biologik hodisa sifatida emas, balki ruhiy azob, ishqiy iztirob, ichki poklanish jarayoni sifatida talqin qiladi. Bu esa mumtoz tasavvuf adabiyotidagi “o‘lmasdan oldin o‘lish” g‘oyasiga hamohangdir. G‘azal aruzning hazaji musammani solim bahrida yozilgan bo‘lib, hazaj mumtoz she‘riyatda eng ko‘p ko‘p uchraydigan bahrlardan hisoblanadi. Bu ham Mirzo Kenjabekning yuksak poetik mahoratidan dalolat beradi.

Tiriklik kuyin deb lazgi, fano raqsiga termildim,

Va har daf‘a sanam barmog‘ining titrog‘idan o‘ldim.

Bu yerda juda chuqur falsafiy qatlam bor: “lazgi” — hayot, harakat, zavq, “fano raqsi” — yo‘q bo‘lish, ilohiy yo‘lda erish. Lirik qahramon hayotni “raqslik jarayon” sifatida ko‘radi. “Sanam barmog‘ining titrog‘i” — nozik, lekin hal qiluvchi ta‘sir. Bu — ishqning nozik, ammo halokatli kuchini bildiradi.

Agar do‘st qilsa dushmanlik, bu holdan o‘lmagan hech kim,

Yoronlar, men raqiblarning lutf ardog‘idan o‘ldim.

Baytda ijtimoiy-psixologik qatlam kuchli: “do‘stning dushmanligi” — xiyonat, “raqibning lutfi” — kinoyaviy ifoda. Lirik qahramon nafratdan emas, balki soxta mehrdan aziyat chekadi.

Etib tavba gunohzordan, u yuksak nurda poklandim,

Buzilgan xulq ila yorning yetuk axloqidan o‘ldim.

Bu bayt — she‘rning irfoniy cho‘qqisi: tavba — ruhiy poklanish bosqichi, nur — ilohiy haqiqat ramzi sifatida talqin qilinadi. Ammo paradoks bor: lirik qahramon poklanadi, lekin baribir “o‘ladi”, “yorning yetuk axloqi” — mukammallik timsoli. Inson o‘z kamchiliklarini anglab, ichki iztirobga tushadi.

G‘azal maqtasida shoir shunday deydi:

Qalam ahli – olam ahli o‘limdan o‘lmagay, Mirzo,

Ki men ham dilda yor ishq tug‘ilgan chog‘idan o‘ldim...¹⁴

Ishq tug‘ilgan lahza — “o‘lim” boshlanishi. Bu tasavvufdagi: “ishq – fanolik yo‘li” g‘oyasining aniq ifodasidir. She‘rda boshdan-oyoq irfoniy mazmun yetakchi o‘rin tutadi.

¹⁴ Мирзо Кенжабек. Ҳаёт садолари. Тошкент: “Oltin kitob”, 2025. – Б 74

Mazkur she'rda yangilanish quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- a) an'anaviy obrazlarning psixologik chuqurlashuvi
- b) irfoniy mazmunning individual talqini
- c) g'azal unsurlarining erkin shaklda qo'llanishi
- d) "o'lim" konsepsiyasining falsafiy kengayishi

Mirzo Kenjabekning "Hali o'lmay turib..." g'azai zamonaviy o'zbek she'riyatida mumtoz badiiy-estetik tafakkurning yangilangan shaklini ifodalay oladi. Unda tasavvufiy g'oyalar zamonaviy ruhda talqin qilingan, mumtoz obrazlar yangi semantik mazmun kasb etgan. Natijada she'r an'ana va yangilik uyg'unligining yorqin namunasi sifatida namoyon bo'ladi. G'azalda har bir bayt alohida iztirob bosqichini ifodalaydi, "o'ldim" radifi orqali ichki dramatism kuchayadi.

Mumtoz adabiyotning muhim jihatlaridan biri — chuqur falsafiylik va ramziy ifodadir. Bu xususiyatlar zamonaviy o'zbek she'riyatida ham davom etmoqda. Mirzo Kenjabek she'rlarida hayot va o'lim, vaqt, insoniylik, ma'naviyat kabi mavzular falsafiy mushohada asosida yoritiladi. Bu esa uni mumtoz adabiyot an'alarining munosib davomchisi sifatida ko'rsatadi.

Zamonaviy o'zbek adabiyoti mumtoz adabiyot an'analari asosida shakllanib, yangi mazmun bilan boyib bormoqda. Mirzo Kenjabek ijodi bu jarayonning yorqin namunasi bo'lib, unda an'ana va yangilanish uyg'unligi yaqqol namoyon bo'ladi.

Shoir mumtoz merosni shunchaki takrorlamaydi, balki uni zamonaviy tafakkur, yangi badiiy qarashlar bilan boyitadi. Shu bois uning ijodi o'zbek adabiyotida muhim o'rin egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.
2. Жабборов Н. Маоний аҳлининг соҳибқирони. – Тошкент: "Адабиёт", 2001. – 257 б
3. Мирзо Кенжабек. Ҳаёт садолари. Тошкент: "Oltin kitob", 2025. – 282 б
4. Шайх Аҳмад ибн Худайдод Тарозий. Фунун ул-балоға. – Тошкент: Хазина, 1996. – 212 б.